

INFORME SOBRE SOBRE EL VALOR CULTURAL INDUSTRIAL DE LA CENTRAL TÉRMICA DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ.

Manuel Souto López

(Presidente de la Asociación de Estudios Históricos e Sociais Hume).

El presente informe se redacta para acompañar a la propuesta de conservación patrimonial parcial de la Central Térmica de As Pontes de García Rodríguez y como estudio complementario para profundizar en el significativo valor cultural industrial de este bien que permita su conservación parcial tal y como recogen la propuesta redactada por el profesor de la Universidad de Oviedo, Dr. Ingeniero Industrial Angel Martín Rodríguez y por Miguel Ángel Álvarez Areces, presidente de INCUNA (Asociación para el estudio de la arqueología industrial y el patrimonio cultural y natural).

Este informe permite cumplir con lo dispuesto en artículo 104.1 y 104.3 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, dado el carácter singular, histórico y patrimonial de estas instalaciones.

El texto tiene por objeto explicar las características que presenta la citada central desde el punto de vista histórico, técnico y arquitectónico como parte de un complejo mayor de explotación y producción minero-eléctrica que la convierten en un ejemplo de conjunto industrial de alto valor patrimonial atendiendo a sus valores históricos, técnicos, arquitectónicos, paisajísticos y sociales. Y con ello, servir de instrumento para apoyar la la conservación parcial de la central térmica de As Pontes de García Rodríguez.

Para ello, el informe se divide en tres partes: la primera en la que se sintetiza la historia industrial y empresarial del bien; la segunda donde se analiza sus características técnicas y constructivas; y la tercera donde se razona sus valores patrimoniales a la vista de todo lo anterior.

1.- La unidad de producción térmica de As Pontes (UPT As Pontes) y su influencia en el desarrollo industrial de España y Galicia.

1.1.- Localización

La unidad de producción térmica de As Pontes (UPT As Pontes) es propiedad de Endesa Generación, S.A., y está dedicada a la generación de energía eléctrica a partir del carbón. Se localiza en el término municipal de As Pontes de García Rodríguez, en la provincia de A Coruña.

La central está situada al lado del casco urbano de As Pontes de García Rodríguez. La parcela donde se asienta la central linda con el río Eume, al cual se vierten los efluentes de las aguas utilizadas tanto en los procesos industriales propios de las instalaciones como las aguas de servicios auxiliares

1.2.- UPT As Pontes en el contexto de la política energética del Gobierno de España

La UPT de As Pontes reúne en una sola explotación dos de los sectores industriales más importantes para entender el desarrollo económico de Galicia, y en concreto, el de la provincia de A Coruña: el eléctrico y el minero. A lo largo del siglo XX, A Coruña fue un productor de energía eléctrica mediante la explotación de sus ríos. Sin embargo, con el desarrollo de la dictadura franquista (1939-1975) la energía eléctrica producida en esta Comunidad Autónoma provenía mayoritariamente de la explotación de los lignitos depositados en la cuenca minera pontesa. Este cambio en el origen de la energía eléctrica producida en esta comunidad fue una consecuencia de la política industrial desplegada por el Instituto Nacional de Industria (INI) en As Pontes, al optar un modelo industrial sustentado en los sectores del carbón y la electricidad. Con el fin de la guerra civil, el consumo de carbón en España inició un periodo de recuperación entre 1945 y 1955 como consecuencia de un mayor consumo interno y del alza de precios de otros combustibles, como el gasógeno y otros sucedáneos del petróleo. Por lo que respecta al sector eléctrico, el INI abordó su reestructuración invirtiendo en la creación de una generación de grandes centrales térmicas en zonas próximas a los yacimientos carboníferos. Así, se levantaron las centrales de Compostilla (Ponferrada, León), Puentes de García Rodríguez (La Coruña), Puertollano (Ciudad Real) y Escatrón (Zaragoza). Para ello, creó empresas como ENCASO (Empresa Nacional Calvo Sotelo) y Endesa encargadas de su construcción y de la generación y distribución de la energía eléctrica. En Galicia, la actuación del INI se caracterizó por la inversión en la producción y distribución de energía térmica a través de ENCASO, para cubrir, fundamentalmente, las demandas eléctricas de regiones más industrializadas. Fue la responsable de la construcción y gestión de la central térmica de As Pontes de 32 Mwe (A Coruña (inauguración: 1949) y del impulso de la cuenca minera de As Pontes Minero de Coruña; además de desarrollar el enlace ferroviario para el transporte del mineral. Este ferrocarril minero partía de Portorroibo, y continuaba hasta la central con un recorrido total de 6,5 km. (inauguración: 1949). A partir de 1959 se inició un proceso de incremento en la producción de carbón para suministrar materia prima para una fábrica de fertilizantes. En 1972 el Estado reestructuró el sector minero y decidió el traspaso de las instalaciones mineras de ENCASO a Endesa, aprobando la integración de las explotaciones mineras de Andorra y As Ponte de García Rodríguez en esta última empresa. Este cambio de titularidad supuso la llegada de Endesa a As Pontes de García Rodríguez adquiriendo un protagonismo en su economía que llega hasta nuestros días.

1.3. Evolución histórica de la UPT As Pontes (A Coruña).

Las necesidades energéticas y posteriormente la crisis del petróleo de 1979 favoreció una segunda edad dorada del carbón. Endesa decidió construir la nueva central térmica de As Pontes de 1468 Mwe. Escogió esta localidad por su proximidad a la mina de lignito existente que venía siendo explotada desde mediados de los años 40 por la Empresa Nacional Calvo Sotelo.

En 1976 comenzó a funcionar el primer grupo de los cuatro con los que finamente contaría la central; en 1977 entró en servicio el segundo y en 1978 los dos restantes. Se inauguró oficialmente en 1978 y fue la primera central térmica en potencia de todo el país. Su puesta en funcionamiento supuso la consolidación del sector minero en esta zona con el crecimiento de la producción, la mecanización de las explotaciones y el aumento del número de trabajadores.

En el año 1993-1996 Endesa tomó la decisión de transformar la central para quemar un

50% de carbón de importación con carbón nacional (hulla bituminosa y lignito local), para lograr disminuir la emisión de gases contaminantes. En los años 2003-2006 realizó la segunda transformación para quemar 100% carbón de importación debido al agotamiento de la mina local.

En el año 2006 entró en funcionamiento una central de ciclo combinado de 855 Mwe.

La vida productiva de UPT de As Pontes se prolongó hasta 2020, año en el que se inició la tramitación del cierre definitivo. Desde el punto de vista de la población la presencia de Endesa a lo largo de todos estos años en la comarca del Eume ha supuesto la estabilidad en el empleo monopolizado en la especialización industrial (producción eléctrica y minera), la consolidación de su población e incluso su crecimiento en las etapas de mayor productividad con la llegada de emigrantes para cubrir la oferta de empleos. Al mismo tiempo, la empresa desarrolla una política de beneficios sociales para sus empleados que favorecen la paz social y los procesos de negociación laboral. Esta situación ha condicionado el desarrollo de la comarca tal y como reflejan los problemas que desde hace unos años viene afrontando para frenar la pérdida de empleos y de población. La minería y algunos trabajos industriales requieren una baja cualificación profesional al no exigir una especialización y ni requerir una diversificación profesional lo que dificulta la adaptación de estos trabajadores al nuevo mercado laboral. A esta situación se suma la falta de nuevos negocios o iniciativas industriales que rompan con el monopolio minero-eléctrico y el carácter fuertemente masculinizado del sector que deja sin alternativa el desarrollo del empleo femenino. En definitiva, teniendo en cuenta el desarrollo histórico tanto del entorno como de la propia UPT de As Pontes se puede concluir que posee un alto:

Valor Histórico:

- Es un exponente de la política energética del país que decide la localización de esta generación de centrales térmicas en función de las materias primas pero también en función de las necesidades de energía de los grandes centros industriales, en el caso de la localización de As Pontes, de la necesidad de consumo de la industria española.

- Es un ejemplo de la industrialización de Galicia después de la guerra civil. En este periodo destaca la importancia del sector minero y del eléctrico además de otros como el agrario o el metalúrgico.

- Es el prototipo de la industrialización de Galicia muy condicionada por la explotación de la mina generando unas poblaciones muy dependientes de esta y de las empresa dedicada a su explotación, en esta caso Endesa. De hecho los movimientos de población están marcados por la generación o pérdida de puestos de trabajo que suponen el desarrollo de la actividad minero-eléctrica.

- Es un testimonio de la presencia de Endesa en el territorio coruñés. Su actuación a nivel empresarial ha condicionado el desarrollo de estas localidades desde el punto de vista económico con sus inversiones tanto en la mina y la central como en otros negocios producto de su política medioambiental. Pero también su política social, mediante un programa de incentivos sociales a lo largo de su trayectoria, influye en el desarrollo de unos modos de vida propios. Finalmente, sus políticas medioambientales con las decisiones que toma en la restauración de los terrenos, altera el territorio generando un nuevo paisaje.

2.- La UPT de As Pontes:

Elementos arquitectónicos, tecnológicos y de infraestructuras que forman parte de la central

La UPT de As Pontes ocupa una superficie de 259 hectáreas y está formada por cuatro grupos de generación iguales, con una capacidad total de producción de energía eléctrica de 1.468,5 MWe (Grupo I: 368,9 Mwe; Grupo II: 366,4 Mwe, Grupo III: 366,2 Mwe, Grupo IV: 367 Mwe). Cada uno de ellos dispone de una caldera, un turboalternador, una torre de refrigeración y la reciente construcción de una unidad de desulfuración. Completan la instalación con el parque de alta tensión, dos parques de carbones de importación; el sistema de evacuación de cenizas, escorias; y la chimenea común de 356 m de altura para la evacuación de los gases de combustión.

Este cuerpo principal de producción se completa con la presencia de otras infraestructuras necesarias para su funcionamiento y otros componentes auxiliares como son:

- cintas transportadoras de unos 2,5 km de longitud para traer el carbón de importación desde el parque de carbones de Súa hasta el parque de carbones de la central
- Planta de producción de agua desmineralizada y de agua potable.
- Planta de tratamiento de efluentes.

- Parque eléctrico de potencia, transformadores principales y auxiliares.
- Generador diesel de emergencia y sistema de control.

- Sistema de seguimiento y control medioambiental con medida de emisión en continuo, torre meteorológica y red de inmisión formada por nueve estaciones automáticas, situadas en un radio de 25 km alrededor de la central y conectadas por radiofrecuencia con la sala de control.

- Toma de gas natural, que llega a la central que se conecta con el gasoducto que une Mugardos con As Pontes.

2.1.- La Central Térmica.

Proceso General:

a.- El cuerpo principal de producción .

Para el funcionamiento de la UTP de As Pontes es necesario el carbón ya que es el combustible principal para la producción de la energía. En esta central se quemaban dos tipos de carbones: nacional y de importación. El primero de ellos, provenía de las cuenca de As Pontes y llegaba a su destino por cintas transportadoras. Se descargaba en un parque de homogeinización para mezclar con el carbón de importación. Por su parte, el carbón importado, procedente de Sudáfrica, etc, llegaba al parque de carbones de Súa en camiones desde la instalación portuaria de Ferrol y con cintas transportadoras era traslado desde Súa hasta la central térmica. Por lo tanto el carbón pasaba por varias etapas: la recepción, la formación de la parva de homogeneización; la retirada del carbón de las parvas; la preparación de la mezcla de consumo y, finalmente, su inyección en la caldera. Por otro lado, la presencia de agua es imprescindible para el correcto funcionamiento de la central. En este caso, el agua proveía del río Eume tomada desde una presa construida en las inmediaciones de la central (en funcionamiento desde 1949). Se utiliza en el circuito primario y secundario para su refrigeración. Las aguas residuales que se generaban eran tratadas en una planta depuradora y vertidas al río Eume.

El proceso de producción de energía se iniciaba con la pulverización del carbón en los molinos disponibles en cada grupo. Con un caudal de aire a temperatura controlada se arrastraba hasta los quemadores repartidos en la caldera. Al entrar en el hogar el

combustible prendía instantáneamente debido a la elevada temperatura que podía alcanzar los 1.500 °C generando el calor que vaporiza el agua además de los gases y escorias de la combustión. El vapor llegaba a la turbina donde se producía, por un efecto de acción-reacción., la energía mecánica necesaria para hacer girar su eje y por lo tanto el rotor del alternador. Este giro del rotor inducía la corriente eléctrica. Todo este proceso se desarrolla en dos espacios: la playa de almacenamiento y transporte del carbón y el cuerpo de producción (molinos, calderas y turbinas). Además de la presencia del parque de transformación, las torres de refrigeración y la chimenea. El cuerpo de producción está formado por los molinos, las calderas, generador, y sala de turboalternadores. El generador es Foster Wheeler, de circulación natural y con recalentamiento intermedio,); las turbinas son Mitsubishi de 5 etapas, giran a 3000 revoluciones por minuto y disponen de un sistema para recuperar el vapor que sale de la turbina mediante un condensador por el que vuelve a la caldera en un circuito cerrado; y, finalmente, los alternadores, o generadores eléctricos, son Westinghouse de 389 MVA de potencia y están refrigerados por hidrógeno, girando también como la turbina, a 3.000 revoluciones por minuto. El proceso de producción se desarrolla en dos tipos de edificaciones diferentes: la destinada a los turbogeneradores y la correspondiente a los generadores de vapor. La primera está formada por una nave mientras que la segunda está compuesta por construcciones aisladas de tipo intemperie. En el primer caso se trata de una gran nave de planta rectangular y cubierta plana construida en hormigón armado. La fachada presenta un muro cortina de carpintería metálica horadado por vanos adintelados. Carece de cualquier elemento decorativo predominando la pureza de los elementos estructurales. Una parte importante de esta nave es la sala de mandos. En ella están instalados los paneles de protección de medida, el pupitre de mando y el cuadro luminoso en el que todavía se conserva el sistema mecánico de colores rojo y verde. En la actualidad, este sistema ha sido sustituido por un cuadro de ordenadores que controlan la producción mediante un sistema digital. Las torres de refrigeración son hiperboloides y tienen una altura de 107 m, siendo su diámetro de 81,2 m en la parte más ancha, de 46,1 m en la parte más estrecha y de 50,7 m en la coronación. Tienen un caudal de agua de refrigeración de 38.000 m³/hora.

La chimenea tiene una longitud de 356 m. y su diámetro es de 36 m. en la base y 18 m. en la coronación. Aparece en el Libro Guinness de los Records como la chimenea de mayor volumen de todo el mundo, y la segunda chimenea más alta de Europa.

Fue construida en 1978. Finalmente, el edificio de servicios generales se localiza delante de la nave de turboalternadores. Se trata de un edificio de planta rectangular, cubierta plana y tres alturas, construido en hormigón armado. La fachada se caracteriza por su desarrollo horizontal marcado por las líneas estructurales y la presencia de vanos corridos de carpintería metálica. Es un edificio de clara influencia racionalista en línea con la arquitectura corporativa de esos momentos.

b.- La planta de desulfuración de gases Esta planta fue para mejorar las condiciones medioambientales del territorio influenciado por la presencia de la central y sus niveles de contaminación. Se pone en marcha en 2020 Su presencia ha supuesto reducir las emisiones de dióxido de azufre a la atmósfera.

c.- La infraestructura para el tratamiento de los residuos

Los residuos que genera tanto la planta de producción como la de desulfuración de gases son: las cenizas, las escorias y los yesos. Todos ellos son sometidos a un proceso de reintegración en el ciclo productivo mediante su uso para otros fines como la construcción

o la restauración de minas.

1.- Las cenizas: se localizan a la salida de la caldera, los humos pasan por unos precipitadores electrostáticos que capturan las cenizas volantes. Desde estos precipitados, las cenizas son transportadas hasta los silos de cenizas donde son cargadas en caminos cisterna. Posteriormente se procede a su venta.

2.- Las escorias: Se recogen del fondo de las calderas y mediante cintas se trasladan al acopio de escorias donde son cargadas en camiones para su venta a fábricas de material de construcción.

3.- Los yesos: Se extraen de la planta de desulfuración. Se bombean al edificio de secado y de allí son transportados mediante cintas a los montones de acopio de yesos, situados junto a los de las escorias. Se utilizan para la restauración de escombreras.

4.- Los gases de combustión: son filtrados y posteriormente pasan a la planta de desulfuración.

Sistemas comunes:

Como sistemas comunes la central térmica cuenta con un parque de hulla de Saa (PHSaa), parque de carbones para almacenamiento y homogeneización, sistema distribuidor de carbón para llenado de tolvas, chimenea para evacuación de los gases de la combustión, tanques de almacenamiento de fuelóleo y gasóleo, subestación de 400 Kv, Planta de Tratamiento de Aguas de Aporte (PTAA), Estación de Captación de agua desde el río Eume.

En definitiva, teniendo en cuenta las características técnicas y arquitectónicas de la UPT de As Pontes y su infraestructura productiva se puede concluir que posee un alto:

Valor tecnológico:

■ Es la única central térmica de las levantadas en Galicia que conserva in situ el conjunto de máquinas y de infraestructuras necesarias para producción de energía eléctrica mediante el uso del carbón.

■ Es la única central térmica gallega que se complementa con una planta de desulfuración pionera por su alta capacidad de limpieza del carbón.

Valor arquitectónico:

■ Es la única central térmica gallega donde la arquitectura entendida como composición queda relegada y se impone la presencia de la técnica ya que el conjunto de sus equipos (molinos, calderas, precipitadores, desulfuración) son de intemperie. En este sentido, es de las primeras de toda una serie de centrales térmicas que se levantaron en España a partir de la década de los sesenta donde lo técnico se impuso sobre lo arquitectónico. Es por lo tanto, un ejemplo de ingeniería industrial con dirección integrada de proyecto.

Valor territorial:

■ Es un elemento que forma parte de un complejo de explotación y producción mucho más amplio: el minero-eléctrico que se completa con las cintas transportadoras como el mecanismo de transporte de las materias primas desde el lugar de extracción hacia el espacio de producción y de la toma de agua con la presencia de una red de tuberías para su derivación hacia la central. Estas cuatro unidades configuran un paisaje industrial único fuertemente antropizado que imprime una personalidad que diferencia a este territorio coruñés.

Segundo lo dispuesto en el artículo 103 de la Lei 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, integran el patrimonio industrial los bienes muebles e inmuebles y paisajes asociados que constituyan testimonios significativos de la evolución de las actividades técnicas, extractivas, tecnológicas, de la ingeniería, productivas y de transformación con una finalidad de explotación industrial, en los que se reconozca su influencia cultural sobre el territorio y su sociedad y que manifiesten de forma significativa y característica valor industrial y técnico.

Este alto valor tecnológico, arquitectónico y territorial señalado anteriormente es el que nos lleva, conforme a lo dispuesto en el artículo 104.1, 2 y 3 a considerar que concurre un significativo valor cultural industrial que merece ser más estudiado de cara a su conservación patrimonial parcial tal y como recoge la propuesta redactada por los expertos Ángel Martín Rodríguez y Miguel Ángel Álvarez Areces.

As Pontes de García Rodríguez, 1 de marzo de 2021,
El presidente de la Asociación de Estudios Históricos y Sociais Hume

Manuel Souto López